

ЎЗБЕКИСТОН КОНСТИТУЦИЯВИЙ РИВОЖЛАНИШИ: ЭВОЛЮЦИОН ТАБИАТИ, АСОСИЙ БОСҚИЧЛАРИ ВА ПРИНЦИПЛАРИ

Азамов Ж.М.

Қўқон Давлат педагогика университети проектор, юридик фанлар бўйича
фалсафа доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13790329>

Аннотация. Мақолада мамлакатимиз конституциявий ривожланиши, мустақиллик йилларида амалга оширилган конституциявий ислохотлар мазмун-моҳияти, концептуал йўналишлари, хусусиятлари ҳамда асосий принциплари таҳлил этилди. Конституциявий ислохотларнинг эволюцион табиати ва асосий муҳим босқичлари илмий тадқиқот мавзусига айлантирилди.

Замонавий конституциявий ислохотларнинг зарурлиги, Конституцияни модернизация қилиш, янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг жамият ва давлатимиз тараққиётидаги аҳамияти таъкидланди. Конституциявий ривожланиш истиқболларига доир тақлифлар илгари сурилди.

Таянч сўзлари: «мамлакатнинг конституциявий ривожланиши», конституциявий ислохотлар, конституциявий ислохотларнинг асосий босқичлари, конституциявий ривожланиш принциплари, конституциявий қонунчилик.

КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ УЗБЕКИСТАНА: ЭВОЛЮЦИОННАЯ ПРИРОДА, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ПРИНЦИПЫ

Азамов Ж.М.

Аннотация. В статье рассматриваются понятие и сущность конституционного развития страны, содержание конституционных реформ, осуществленных за годы независимости, их концептуальная направленность, особенности и приоритетные принципы. Подчеркивается эволюционная природа, научно обосновываются основные этапы реформирования.

Констатируется необходимость современных конституционных реформ, модернизация Конституции, значение принятия Конституции республики в новой редакции для развития общества и государства. Формулируются предложения, направленные для перспектив конституционного развития.

Ключевые слова: конституционное развитие страны, конституционные реформы, основные этапы конституционных реформ, принципы конституционного развития, конституционное законодательство.

CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN: EVOLUTIONARY NATURE, MAIN STAGES AND PRINCIPLES

Azamov J.M.

Annotation: The article examines the concept and essence of the country's constitutional development, the content of constitutional reforms carried out during the years of independence, their conceptual orientation, features and priority principles. The evolutionary nature is emphasized, the main stages of reform are scientifically substantiated.

The need for modern constitutional reforms, the modernization of the Constitution, the importance of the adoption of the Constitution of the Republic in a new edition for the

development of society and the state are stated. Proposals are formulated for the prospects of constitutional development.

Keywords: constitutional development of the country, constitutional reforms, main stages of constitutional reforms, principles of constitutional development, constitutional legislation.

Кириш

Мавзунинг долзарблиги. «Ўзбекистон Республикасининг конституциявий ривожланиши» мавзуси илмий воқелик, илмий категория (феномен) сифатида деярли ўрганилмаган, мустақил муаммо сифатида чуқур тадқиқ этилмаган, аммо конституциявий-ҳуқуқий фани томонидан диссертацион, монографик даражада комплекс тарзда мушоҳада этилишга муҳтож бўлган муаммолардан бири, десак муболаға бўлмайди. Шу чоққача илмий адабиётларда «конституциявий тузум», «конституциявий ислохотлар», «конституциявий жараён», «конституциявий демократия», «конституцияни такомиллаштириш, модернизация қилиш», «конституциявий қонунчиликнинг ривожланиши» деган илмий категория ёки тушунчалар анча кенг қўлланилиб келинмоқда. Аммо, ҳозиргача **«конституциявий ривожланиш»** деган атама миллий юриспруденциямизда ўз талқинини топмади. Ушбу иборанинг мазмуни, моҳияти, сиёсий – юридик табиати ҳамда ўзига хос хусусиятлари тадқиқ этилмай, деярли очилмай қолмоқда. Мазкур тушунча орқали биз «Ўзбекистоннинг конституциявий ривожланиши» ни ёки мамлакатда конституциявий тузум шаклланиши ва ривожланишини, ёхуд конституциявий давлатчилик қарор топиши ҳамда мукаммаллашувини англашимиз лозимми? Мақолада шу саволларга илмий далил ва ечим топишга ҳаракат қиламиз.

Материал ва методлар

Ўзбекистоннинг конституциявий ривожланиши узвий мантиқий кетма – кетлик хусусиятига эга бўлган ижтимоий жараён, яъни занжир тарзидаги воқелик сифатида тавсифланиши мумкин. Маълумки, жамият тараққиётининг умумий қонуниятларига асосланиб кечадиган ҳар қандай ижтимоий жараён, шу жумладан, конституциявий ривожланиш (ислохотлар) жараёни ҳам чуқур назарий – методологик тадқиқот предмети бўлиши мумкин ва лозим. Демак, юридик фан олдида мамлакат ривожланишининг ижтимоий – иқтисодий, сиёсий, тарихий, маънавий – маърифий, ҳуқуқий жиҳатлари (жабҳалари) қатори конституциявий ривожланишини, конституциявий ислохотлар жараёнини, уларнинг илмий аҳамиятини ўрганиш ҳамда очиш вазифаси кўндаланг турибди. Конституциявий ислохотлар жараёнини илмий изоҳлаш, уларнинг босқичлари (марра, этаплари) ни аниқлаш, ҳар бир босқичдаги мақсад (вазифа, натижа, самара ва эришилган даража) ни унинг тарихий аҳамиятини баҳолаш ўта муҳим илмий ва амалий муаммодир.

Мазкур мавзунинг тадқиқ этиш ҳамда мақолани тайёрлашда тарихий ёндашув, мантиқий, тизимли – тузилмавий, функционал жараёнларни комплекс таҳлил этиш, формал – юридик, қиёсий – ҳуқуқий, индуктив ҳамда дедуктив таҳлил методларидан фойдаланилди.

Тадқиқотнинг объекти – конституциявий ривожланиш жараёнининг ҳар бир тарихий босқичида давлат ва ҳуқуқ соҳасида рўй берадиган ислохий ўзгаришлар,

уларнинг бунёдкорлик салоҳияти, хусусиятларини ҳамда юксалишнинг навбатдаги босқичларига кўтарилиш қонуниятларини таҳлил этишдан иборат.

Тадқиқотнинг мақсади ва предмети мамлакат конституциявий ривожланишининг ҳар бир босқичида ислоҳотларни тайёрлаш ҳамда амалга оширишда вужудга келадиган ижтимоий муносабатлар, назарий ва амалий талқинлар, конституциявий ислоҳотларнинг институционал ва функционал жиҳатларини ўрганиш ташкил этади.

Мазкур тадқиқот ишида конституциявий ислоҳотларнинг тегишли босқичлари амалга оширилган ўзгартишларнинг мазмуни, жорий қилинган янги ҳуқуқий механизмлар ҳамда ривожланишнинг истиқболларини белгилашга йўналтирилган таклиф ва тавсиялар илгари сурилади.

Тадқиқот натижалари

Мамлакатимизнинг конституциявий ривожланишини, мустақиллик йилларида амалга оширилган ислоҳотлар мазмуни, ҳар бир босқичдаги ўзгаришлар, Асосий қонунга киритилган демократик институтлар, мустақамланган ҳуқуқий кадрият, принцип ва конституциявий конструкция (механизм) лар ўз табиати ва хусусиятига кўра, бир томондан, ижтимоий – сиёсий ҳодиса, воқелик, янгилик ҳисобланса, иккинчи томондан, ҳуқуқий жараён бўлиб, унда муҳим давлат – ҳуқуқий муносабатлар динамикаси акс этади. Ҳар бир конституциявий ислоҳот давлатчилик ва фуқаролик жамияти ривожланишида ўзига хос *босқич*, *муҳим марра* деб ҳисобланади.

Проф. А.Х.Саидов конституциявий ислоҳотларнинг асосий босқичлари сифатида «Ўзбекистон Конституциясининг тарихи» китобида қуйидагиларни кўрсатади: *биринчи босқич* (1990 – 1991 йил 31 августгача) да Президентлик лавозими таъсис этилди; Мустақиллик декларацияси қабул қилинди; Янги Конституция лойиҳасини тайёрлаш учун Конституциявий комиссия тузилиб, у иш бошлади); *иккинчи босқич* – 1991 йил 31 августдан то 1992 йил 8 декабргача («Ўзбекистон Республикасининг давлат мустақиллиги асослари тўғриси» даги конституциявий қонун қабул қилинди; *учинчи босқич* – Республикаимизнинг биринчи Конституцияси қабул қилиниши билан бошланди. [7, 341 – 343]; проф. Р.Қ.Қаюмов ҳам юқоридаги босқичлар таснифи билан ҳамфикр бўлиш баробарида, Ўзбекистон конституциявий ривожланишининг тарихий хронологиясига урғу беради (яъни, Ўзбекистон ССР нинг 1927 йилги; 1937 йилги, 1978 йилги Конституциялари бўлганлигини таъкидлайди) [10, 27-40]. Проф. О.Т.Хусанов Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 8 декабрдаги Конституцияси амал қилган даврдаги конституциявий ислоҳотларни босқичларга (1993 й., 2003 й., 2007 й., 2008 й., 2011 й., 2014 й., 2017 й. апрель, май, август) ажратади ва ниҳоят 2023 йил 30 апрелда Янги таҳрирда Конституция қабул қилиниши билан яқунлайди [8, 71-71].

Ўзбекистон Республикаси Сенатининг биринчи Раиси бўлган М.Шарифхўжаев ва проф. Н.Шодиев: конституциявий ислоҳотларнинг *дастлабки босқичи* – 1990 йил март ойидан то 1990 йил 20 июнидаги Мустақиллик декларациясигача, *иккинчи босқичи* – 1990 – 1992 й. 8 декабрь Конституция қабул қилингунгача; *учинчиси* – Конституция қабул қилингандан кейинги ҳуқуқий ислоҳотлар, то 2002 йил 4 апрелдаги конституциявий қонунгача; *тўртинчиси* – «Референдум яқунлари ҳамда давлат ҳокимияти ташкил этилишининг асосий принциплари тўғриси» даги конституциявий қонун қабул қилиниши билан бошланди; *бешинчи* ва *олтинчи*

босқичлар Конституцияга киритилган ўзгартиш ва қўшимчалар, натижада икки палатали парламент тизимига ўтилгунгача бўлган жараёнлар даври [11, 19-31].

Проф. Х.Т.Одилқориевнинг фикрича, Конституциявий ислохотларнинг *биринчи босқичи* – 1990 йил мартдан 1992 йил 8 декабр гача; *иккинчи босқич* – 1992 йил декабрдан 2004 йил декабрь – икки палатали парламент шакллангунгача; *учинчи босқич* – 2004 – 2008 й.й. сиёсий тизимда сиёсий партиялар ролини кучайтирувчи конституциявий механизмлар жорий этилиши; [5. 13-14].

Россиялик олим А.Н.Медушевский ўз давлати мисолида конституциявий ислохотларни бир неча тарихий циклларга бўлиб таърифлай, масалан, учинчи цикл (1989 – 2006 й.й.) қамраб олади. Ҳар бир цикл, яна хронологик тарзда босқич (этап) ва фазаларга бўлинади. [13, 31 – 37].

Тадқиқот натижалари таҳлили

Жамият тарихий тараққиёт пиллапояларидан илгарилаб боргани сайин унинг эволюцион ривожланиши йўллари ва босқичларга бўлиш марралари (мезонлари, ёндашувлари) ҳам ўзгариб, тузатишлар (корректировка) киритиб борилади. Масалан, 2010 йил 12 ноябрда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан маъқулланган “Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш Концепцияси”да давлат раҳбари юртимиз тараққиёт йўлини икки муҳим босқичга – 1991 – 2000 й.й. ва 2001 – 2010 й.й. ажратиб, уларнинг ҳар бирида эришилган ютуқларни таҳлил қилиб берди. [15, 6-7; 476]. Ундан кейинги 2011 – 2016 йилларни *учинчи босқич*, дейиш мумкин.

Конституциявий ривожланишимиз борасида ўттиз йилдан ортиқ даврда илмий таҳлиллар, изланишлар олиб борган проф. Х.Т.Одилқориевнинг тараққиётимиз босқичлари хусусидаги фикрлари тарихий даврга мос ўзгариб борди. У нафақат конституциявий ривожланиш (ислохот) ларнинг тадрижий босқичлари, балки конституциявий тузумнинг муҳим институти сайлов тизими ва сайлов қонунчилигининг ривожланиш босқичларини ҳам тадқиқ этди [6, 325-327]. Ўзбекистонда парламентаризмнинг шаклланиш, унинг муҳим институтлари қарор топиши, жорий этилиши босқичлари (проф.Э.Ҳ.Халилов, О.З.Мухамеджанов ва ю.ф.д. А.Қ.Рахимовларнинг докторлик диссертацияларида) таҳлил этилган. [20, 14-20].

Конституциявий ривожланишнинг, шу жумладан ислохотларнинг турли босқичлари проф.И.Тулътеев – конституциявий қонунларнинг модернизация қилиниши; проф. Ш.У.Якубов – ҳуқуқий принциплар, замонaviй ғоялар ҳамда ҳуқуқий кадриятларнинг Конституция ва конституциявий қонунларда мустаҳкамланиши тарихий босқичларини чуқур тадқиқ этилиши; [18, 172, 188-195] проф. И.Беков, ю.ф.д. Ш.Зулфиқоров – сиёсий тизимда сиёсий партиялар фаолияти, уларнинг такомиллашув босқичлари махсус тадқиқ этилган (17, 45-47]; (19, 37-39).

Бизнинг фикримизча, мамлакатимиз конституциявий ривожланиши, барча конституциявий ислохотларни мазмуни бўйича, уларнинг динамикаси, сиёсий – ҳуқуқий аҳамияти нуқтаи назаридан икки катта давр (цикл) га, уларнинг ҳар бирини эса йўналишларига қараб марра ҳамда босқичларга ажратиш мумкин. Яъни, Биринчи Президент И.А.Каримов даври – 1989 – 1991, 1992 – 2016 й.й. ҳамда Иккинчи Президент Ш.М.Мирзиёев даври – Янги Ўзбекистонни қарор топтириш даври – 2017 – 2023 й.й. (бу даврнинг мазмунини 2017 – 2021 йиллардаги

конституциявий ислохотлардан то 2023 йил 30 апрелда Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституцияси референдум орқали қабул қилингунгача бўлган) **туб ислохотлар** ташкил қилади, дейиш мумкин.

Мустақиллигимизнинг дастлабки даври, яъни ўн беш йили (1991 – 2015 й.й.) мобайнида Конституциямизга қуйидаги йўналишлар бўйича қўшимча ва ўзгартишлар киритилди. Аввало, 2002 йил 27 январда Референдум ўтказилиб, 2002 йил 4 апрелда «Референдум якунлари ҳамда давлат ҳокимияти ташкил этилишининг асосий принциплари тўғрисида» ги Конституциявий қонун қабул қилинди. Сўнгра икки палатали парламент тизимига ўтиш учун қонуний замин сифатида 2002 йил 12 декабрда «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси тўғрисида» ги ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тўғрисида» ги Конституциявий қонунлар қабул қилинди [21]

Иккинчидан, юқоридаги қонунлар асосида 2003 йил 24 апрелда Конституцияга икки палатали парламентга ўтишга оид тегишли қўшимча ва ўзгартишлар киритилди.

Учинчидан, 2004 йил декабрида Ўзбекистонда илк бора Икки палатали парламентга сайловлар ўтказилди ва у 2005 йил 23 февралдан эътиборан фаолият кўрсата бошлади.

Тўртинчидан, 2007 йил 11 апрелда Ўзбекистон Республикаси Конституциясига (89-модда, 93-модда, 102-модда) тузатишлар киритувчи конституциявий қонун қабул қилиниб, парламент доирасида (фаолиятида) сиёсий партияларнинг ролини кучайтирувчи конституциявий нормалар мустаҳкамланди [22]

Бешинчидан, сайлов қонунчилиги такомиллаштирилиши муносабати билан (2008 йил 25 декабрь) Конституциянинг 77-моддаси янги таҳрирда қабул қилинди.

Олтинчидан, 2011 йил 18 апрелда Асосий қонунимизнинг 78, 80, 93, 96 ва 98-моддаларига ўзгартиш ва тўлдиришлар киритилди. Бунда Бош вазирнинг парламентга ҳисобдорлигини ошириш, Ҳукуматнинг ҳисоботларини тинглаш ва муҳокама қилиш, Бош вазирга нисбатан *ишончсизлик вотумини* билдириш институтлари мустаҳкамланди.

Еттинчидан, 2011 йил 12 декабрда Бош қомусимизнинг 90-моддасига Президентнинг ваколати муддатларини ўзгартиришга доир тузатишлар киритилди.

Саккизинчидан, 2014 йил 10 апрелда Конституцияга жамоатчилик назорати, парламент назорати, маҳаллий ҳокимларнинг ҳисоботларини эшитиш ва муҳокама қилиш, Президентнинг парламентга мурожаат этиш ҳуқуқи институтлари киритилди.

Бутун жамиятимизнинг тараққиётидаги ана шундай ўзгариш ва янгиланишлар, ўз моҳият эътиборига кўра, мамлакатимизнинг фаровонлиги йўлидан далил ривожланиб боришини таъминлаётган ҳал қилувчи кучга айланди.

Мустақиллик йилларида босиб ўтган йўлимиз ва тўплаган тажрибамизни холисона баҳолаш, қўлга киритган юксак марраларимизни таҳлил этиш мамлакатимиз истиқболлари устувор йўналишларини белгилаш имкониятларини берди.

Конституциявий ривожланишнинг иккинчи даври (янги Ўзбекистонни барпо этиш) – 2017 – 2023 йилларни ўз қамровига олади. Бу даврнинг ислоҳий марралари, устувор йўналишлари қуйидагилардан иборат:

Биринчи. Ўзбекистон Республикаси Иккинчи Президентининг Суд – ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш (2016 йил 21 октябрь) ва Республика суд тизими

тузилмасини тубдан такомиллаштириш (2017 йил 21 февраль) соҳасидаги фармонларидаги ташаббуслари асосида Ўзбекистон Конституциясининг 80, 81, 83, 93, 107, 110 ва 112 – моддаларига қатор янги қоидалар киритилди (2017 йил 28 март). Ушбу конституциявий ислохотлар мазмуни шундай: умумий юрисдикция Олий суди билан Олий хўжалик суди ягона Олий судга бирлаштирилди. Республика суд тизимида янги ҳисобланган иқтисодий ва маъмурий судлар таъсис қилинди.

Иккинчи. Суд тизимида янги институт – Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши тузилиб, у тўғрисида алоҳида Қонун қабул қилинди [23]. У вилоят, туман, шаҳар судлари судьялари, раислари ва ўринбосарларини тайинлайди ҳамда лавозимидан мустақил озод қилади.

Учинчи. Мамлакат Олий Мажлиси 2017 йил 31 майда «Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди тўғрисида»ги конституциявий қонунни қабул қилди. Шу муносабат билан Асосий қонуннинг 108 ва 109 – моддаларига тегишли ўзгартишлар киритилиб, Ўзбекистон Республикаси Конституциявий судининг ваколатлари аввалги тўрттадан еттитагача кенгайтирилди. Ушбу суд тўғрисида 2021 йил апрелидаги янги таҳрирдаги конституциявий қонунга биноан унинг ваколатлари миқдори саккизтага етказилди. Энди Конституциявий суд маҳаллий давлат ҳокимият органларининг қарорларини ҳам назорат этадиган бўлди; Олий суднинг мурожаатлари бўйича қонунларнинг Конституцияга мослигини аниқлайди; ҳар йил парламентга ва Президентга мамлакатда конституциявий қонунийлик ҳолати юзасидан ахборот тақдим этади.

Тўртинчи. 2017 йил 29 августда Конституциянинг 99 ва 102 – моддаларига янги қоидалар киритилиб, барча туманларда халқ депутатлари Кенгашлари тузилиши, улар олдида тегишли ҳокимлар ҳисобот беришига доир конституциявий қоидалар киритилди.

Бешинчи. Сайлов тизими ва қонунчилиги такомиллаштирилди; сайлов ҳуқуқи кафолатлари кучайтирилди; 2019 йилда Сайлов кодекси қабул қилинди.

Олтинчи. 2023 йил 30 апрелдаги референдумда Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституцияси қабул қилинди.

Мамлакатдаги конституциявий ислохотлар, умуман конституциявий ривожланиш муҳим *принципларга* таяниб амалга ошириб келинмоқда. Ушбу принциплар (яъни, раҳбарий ғоялар, маънавий – маърифий қадриятлар) конституциявий ислохотларнинг ижтимоий – иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий, маданий мазмунини ифода этади. Улар конституциявий ривожланиш ва ислохотларнинг ўтказилиш тартибини, асосий йўналишларини белгилаб беради.

Конституциявий ривожланиш ва Конституцияни жамият эҳтиёжларидан келиб чиқиб, ислоҳ этиш, модернизациялашнинг асосий принциплари қуйидагилардан иборат:

- мақсадга мувофиқлик ва оқилоналик;
- мантиқийлик ва тизимлилик;
- жамият мақсадлари ҳамда эҳтиёжлари билан узвийлик, ҳамоханглик;
- қонунчилик тизимининг, барча ҳуқуқ соҳаларининг Конституцияга мувофиқлигини таъминлаш.

Барча принциплари ижтимоий – иқтисодий, ҳуқуқий, сиёсий, ташкилий мазмунни инобатга олган ҳолда тасниф этсак, шундай манзарани кўриш мумкин:

а) *ижтимоий – иқтисодий, сиёсий* ўзгартишларнинг *принциплари* – 1) фуқароларнинг иқтисодий эркинлиги ва давлат ижтимоий масъуллиги; 2) сиёсий тизим ривожланишининг мувозанатини таъминлаш; 3) давлат ҳокимияти органлари ваколатларини самарали тақсимланиши; 4) фуқароларнинг ҳуқуқ, эркинлик ва мажбуриятларининг конституциявий моделини такомиллаштириш; 5) мафкуравий ва сиёсий плюрализм принципи.

б) *ҳуқуқий принциплар* конституциявий ислоҳотларнинг ҳуқуқий мазмунини ташкил этади – 1) конституциявий ривожланишнинг илмийлиги; 2) конституциявий ислоҳотнинг ҳуқуқий автономлиги; 3) Конституциянинг асосий қоидаларини жорий норматив – ҳуқуқий ҳужжатларда ривожлантирилиши; 4) Конституциянинг устуворлиги принципи.

в) *ташкилий принциплар* ислоҳотларни тайёрлаш, ўтказишнинг раҳбарий асосларини акс эттиради – 1) конституциявий ислоҳотларни тайёрлаш ва ўтказишда давлат органлари ҳамда фуқаролик жамияти институтларининг ҳамкорлиги; 2) конституциявий ислоҳотларни дастурий таъминлаш; 3) конституциявий ислоҳотлар босқичларининг узвийлиги, боғлиқлиги, кетма-кетлиги ва динамизми (жўшқинлиги принципи).

Хулоса

Юридик фанимиз олдида конституциявий ривожланиш ва ислоҳотларимизнинг маънавий, маърифий ҳамда акциологик (қадрият сифатидаги) хусусиятларини чуқур илмий тадқиқ этиш вазифаси турибди. Бундан ташқари, Асосий қонунимизга ҳар бир босқичдаги киритилган ўзгариш ва янгиликларнинг маъно-мазмунини аҳоли кенг қатламлари онгу тафаккурига сингдириш. Шу асосда фуқаролар, мансабдор шахслар, давлат хизматидаги мутасаддиларнинг ҳуқуқий онг ва маданиятини юксалтириб бориш ҳамиша долзарб мавзу бўлиб қолаверади.

Ислоҳотлар жараёнини илмий тадқиқ ва таҳлил этиш, ҳуқуқий экспериментлар ўтказиш, заруратга кўра социологик тадқиқотлар, изланишлар олиб бориш, ижтимоий сўровлар ўтказиш, Асосий қонунга киритилган янги қоида ҳамда нормаларни ҳаётга жорий этилиши тажрибаси ва самарадорлигини ўрганишни мунтазам тизимли йўлга қўйилиши лозим.

Конституциявий ҳуқуқ ва давлат ва ҳуқуқ назарияси фанлари доирасида конституциявий ривожланиш, конституциявий тизимнинг шаклланиши ва мустаҳкамланиши, конституциявий ислоҳотларнинг тарихий талқини (аҳамияти)га оид алоҳида диссертацион тадқиқотлар амалга оширилиши лозим.

Шундай қилиб, Конституциявий тузумнинг шаклланиш ва мустаҳкамланиш жараёни мамлакатда барқарорлик, осойишталик ва ижтимоий-ҳуқуқий тартибнинг таъминланиши баробарида амалга ошгани диққатга сазовор. Бошқача айтганда, бир томондан, юртимизда Конституция асосида тартиб ўрнатиш, ижтимоий муносабатларни конституциявий ўлчовлар доирасида баҳолашга ўрганиш натижасида конституциявий тузум вужудга келди, иккинчи томондан, бундай тузум ҳукм сурган шароитда жамиятда тартиб-интизом, тинчлик-осойишталик ва ривожланишни таъминлаш имкониятлари яратилди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат

Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасида таъкидлаганидек, “Мустақил ва суверен давлат сифатида ривожланишимизнинг “машаққатли ва шарафли йўлида эришган барча ютуқларимизни, энг аввало, Конституциямиз билан боғлашимиз, албатта, бежиз эмас... Конституциямиз асосида мамлакатимизда миллий қонунчилик тизими, давлат органлари, фуқаролик жамияти институтлари шаклланди. Бугунги кунда барча жабҳаларда кенг қўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва ҳарбий салоҳиятимиз юксалиб, фуқароларимизнинг дунёқараши тобора ўсиб бормоқда. Буларнинг барчаси, энг аввало, Бош қомусимизнинг ҳаётбахш куч-қудрати натижасидир” [3, 5-6 б.].

Жамиятимизда сўнгги йилларда илғор конституциявий онг, конституциявий-ҳуқуқий маданият, конституциявий дунёқараш вужудга келганлиги ҳам конституциявий-ҳуқуқ фани ўрганадиган мавзулар қўламини сезиларли даражада кенгайтди. Бу ҳол конституциявий ҳуқуқ соҳасида янги дарсликлар тайёрлаш заруриятини келтириб чиқарувчи асосий омилдир.

Конституцияни чуқур ўрганиш ва ўргатиш, унинг моҳиятини, аҳамиятини, вазифаларини, юридик функциялари ва тарбиявий хусусиятларини аҳолига, айниқса, ёшларга тушунтириш конституциявий ҳуқуқ фанининг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Ушбу фаннинг вазифаси юқоридагилар билан чекланмай, балки конституциявий принцип ва нормалар мазмунини талаба-ўқувчилар шуурига сингдириш баробарида, уларга қонунга, Конституцияга, конституциявий тузумга, инсон ҳуқуқларига ҳурмат билан муносабатда бўлиш ҳиссини сингдиришда ҳам ифодаланади. Қолаверса, Конституцияни пухта ўрганиш, мукамал билиш ҳуқуқий давлат қуриш талабларидан биридир.

Шу сабабли сўнгги йилларда Конституцияни ўрганишга алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда. Бунинг яққол тасдиғи 2001 йил 4 январдаги “Ўзбекистон Республикаси Конституциясини ўрганишни ташкил этиш тўғрисида” ги фармойишнинг қабул қилинганлигидир. [24] Ушбу ҳужжатларнинг асосий мақсади – янгиланган конституциянинг жамиятдаги ўрни ва аҳамиятини, мазмун-моҳиятини халқ оммаси, айниқса, ёш авлоднинг ҳуқуқий онги, тафаккури ва маданиятига сингдириш, шу тариқа жамиятда конституцияга юксак эҳтиром муҳитини яратиш, ижтимоий муносабатларни конституциявий-ҳуқуқий тартибга солиш савиясини юқори даражага кўтариш; энг муҳими, аҳолининг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш, ҳар бир фуқаро ўзининг конституцияда мустақамланган ҳуқуқ, эркинлик ва бурчларини тўла идрок этиш орқали ўзлигини мукамал англаб етишига эришишдир.

Шу билан бирга, конституциявий ҳуқуқни чуқур ўрганиш жамият аъзоларининг сиёсий фаоллигини кўтаришга, давлатни бошқаришда уларнинг фаол иштирокини таъминлашга кўмаклашади. Сиёсий ҳаёт ва давлат ишларидан воқифлик, мамлакат тақдирига дахлдорлик ҳисси ҳар бир фуқаронинг ватанпарварлик ҳамда фидокорлик хусусиятларини тарбиялашга ёрдам беради.

Фармонга биноан мамлакат таълим тизимидаги барча ўқув муассасаларида Конституцияни ўрганиш махсус курслари жорий этилади. Тегишли дастурлар, стандартлар ишлаб чиқилади ва олий ўқув юртлари, ўрта мактаблар учун кўплаб дарсликлар, ўқув қўлланмалари яратилади. Бироқ, табиийки, конституциявий

ислохотлар, Конституцияга киритилган қўшимча ва ўзгартишларга ҳамоханг равишда дарсликлар ҳам янгилашиб, такомиллаштирилиб бориши шарт. Маълумки, ислохотлар жараёнида Конституцияга бир қатор ўзгартишлар киритилиб, у такомиллашиб бормоқда. Шу сабабли аввалги йилларда нашр қилинган дарсликлар ҳам янгилашиб бориши лозим. Жумладан, Асосий қонунимизга қуйидаги янги институтлар, “ижтимоий давлат”, “дунёвий давлат”, “инсон қадри”, “инсонпарвар – давлат” каби янги тушунчалар киритилди, шунингдек “жамоатчилик назорати”, “парламент назорати”; президент, парламент ва ҳукуматнинг ваколатлари бир неча бора аниқлаштирилди; халқ депутатлари Кенгашлари ваколат доираси кенгайтирилди; ҳукуматнинг парламент олдидаги ҳисоботи, Бош вазирга ишончсизлик вотумини билдириш, Президентнинг парламентга мурожаат қилиш ҳуқуқи институтлари, шунингдек, сайлов тизими ва фуқароларнинг сайлов ҳуқуқи кафолатларини, шу жумладан суд тизимини такомиллаштиришга оид ва бошқа муҳим нормалар ҳам киритилди. Албатта, ушбу янги институтлар конституциявий ҳуқуқ дарслиklarининг янги авлодида янгиланган давлат таълим стандартлари асосида баён этилиши зарур, деб ҳисоблаймиз.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституцияси. – Т., 2023.
2. Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг асослари. Конституциявий қонун. – Т., 1991.
3. Мирзиёев Ш.М. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. – Т., 2018.
4. Ўразаев Ш.З. Мустақил Ўзбекистон Конституцияси. –Т., 1993.
5. Одилқориев Х.Т. Конституция ва баркамол жамият орзуси. – Т., 2012.
6. Одилқориев Х.Т. Конституция ва ижтимоий давлатчилик – Т., 2022.
7. 6^а Саидов А. Ўзбекистон Конституцияси тарихи. – Т., 2018.
8. Бутько Л.В. Конституционная реформа (теоретико-правовой анализ. Дисс... . – СПб., 1998.
9. Хусанов О.Т. Конституциявий ҳуқуқ. – Т., 2023.
10. Хабриева Т.Я. Ҳозирги замонда конституциявий ислохот. – М., 2017.
11. Қаюмов Р. Қ. Ўзбекистон Республикасининг конституциявий ҳуқуқи. – Т., 1998.
12. Шарифхўжаев М., Шодиев Н. Ўзбекистон – конституциявий давлат – Т., 2003.
13. Маматов Х. Конституциявий ҳуқуқ. – Т., 2018.
14. Медушевский А.Н. Размышления о современном российском конституционализме – М., 2015.
15. Киреев В.В. Теоретические проблемы реформирования Конституции Р.Ф. – М., 2016.
16. Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш Концепцияси. – Т., 2010.
17. Тультеев И.Т. Модернизация конституционного законодательства Узбекистана: некоторые итоги и перспективы. – Т., ТДЮУ, Илмий тўплам. 2016.

18. Беков И. Сиёсий партияларнинг вакиллик органлари фаолиятидаги иштироки. – Т., 2021.
19. Одилқориев Х.Т., Якубов Ш.У. Миллий ҳуқуқий тизим ва ҳуқуқий қадриятлар (монография). – Т., 2011.
20. Зулфиқоров Ш. Конституциянинг асосий кучи – унинг амалда ишлашидир//[https://www.xabar.uz/huquq/Konstituciyaning asosiy-kuchi...](https://www.xabar.uz/huquq/Konstituciyaning-asosiy-kuchi...) дата – 11 март 2023 г.
21. Халилов Э.Х. Ўзбекистон Республикасининг қонун чиқарувчи олий органи: сохта вакилликдан ҳақиқий парламентаризмга қадар. – Т., 2001.
22. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2002 й., 12-сон, 215-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2002 й., 12-сон, 213-модда.
23. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007, №4, 162-модда.
24. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 14-сон, 214-модда.
25. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2001 йил 4 январдаги Ф-1322- сон фармойиши.